

SCHWIERIGKEITEN BEI DER ÜBERSETZUNG DER MEHRSPRACHIGEN SPEISEKARTEN

CZU: 81`25:641.56

DOI: 10.5281/zenodo.6521303

Oxana CHIRA

Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

ORCID: 0000-0002-5296-4931

În secolul XXI, din cauza globalizării, ne întâlnim zilnic cu elemente specifice culturale (CSI). Deoarece este posibil ca CSI -urile să nu aibă echivalente în alte limbi, au apărut cazuri în care sunt utilizate mai multe strategii pentru a traduce același CSI, precum și unele greșeli de traducere. Traducerea meniurilor este o sarcină solicitantă pentru fiecare traducător care trebuie să fie familiarizat cu specificul gastronomic și, de asemenea, cu specificul cultural caracteristic limbilor sursă și țintă, deși este o „credință comună” că oricine, care vorbește o limbă străină, poate de asemenea să traducă. Cu toate acestea, diferențele, în ceea ce privește preferințele gastronomice de la o cultură la alta, ar putea reprezenta o provocare în promovarea interculturală și publicitatea turistică, în special în cazul traducerii. Rezultatele analizei au demonstrat că meniurile au fost traduse în cea mai mare parte de autori anonimi.

Cuvinte-cheie: *traducerea gastronomică, comunicare interculturală, CSI (elemente specifice culturale), traducerea, meniuri.*

DIFFICULTIES IN TRANSLATING THE MULTILINGUAL MENUS

In the 21st century, because of globalization, people encounter CSIs (culture-specific items) daily. Since CSIs may not have equivalents in other languages, cases when few strategies are employed to translate the same CSI appeared as well as some mistakes in translation. Translating menus is a demanding task for every translator who needs to be familiar with gastronomic and culture-specific characteristics of the source and target languages, although it is a common belief that anyone who speaks a foreign language can also translate. Nevertheless, differences in terms of gastronomic preferences from one culture to another could possibly pose a challenge in cross-cultural tourism promotion and advertising, particularly in the case of translation. The results of the analysis demonstrated that the menus were mostly translated by anonymous.

Keywords: *gastronomy translation, intercultural communication, Culture-specific item (CSI), translation, menus.*

„Liebe geht durch den Magen“, ist ein bekanntes Sprichwort. Diese bekannte Redewendung trifft besonders auf den Bereich Tourismus und Gastronomie zu, denn die Touristen besichtigen im Urlaub nicht nur Museen, sondern auch autochthone Küche des Landes. Der Theorie von W. Wills zufolge ist die Übersetzung, ein Textverarbeitungs- und Textverbalisierungsprozess, der von einem ausgangssprachlichen Text zu einem möglichst äquivalenten zielsprachlichen Text hinüberführt und das inhaltliche und stilistische Verständnis der Textvorlage voraussetzt” [1, p.72]. W. Koller rechtfertigt die Definition von W. Wills. „In dieser Definition, wird der Übersetzungsprozess aus der Sicht des Übersetzers in zwei Phasen gegliedert: erstens die Verstehensphase, die als Analyse von Inhalt und Stil des AS-Textes aufgefasst wird, und zweitens die Rekonstruktionsphase, die den AS-Text in der ZS reproduziert, wobei der kommunikative Aspekt eine wichtige Rolle spielt, erläutert Koller” [2, p. 92].

Eine wichtige Forschungsfrage ist die Rolle der Mehrsprachigkeit in einem kulinarischen Text. Nach einer Analyse verschiedener Speisekarten, haben wir eine Liste von Inter-nationalismen verfolgt. Deshalb ist es notwendig, der Mehrsprachigkeit ein Teil unserer Arbeit zu widmen. Von Anfang an müssen wir dieser eine Definition geben. Es ist eine schwierige Aufgabe eine genaue Definition für diesen Begriff zu finden, da es viele Meinungen dafür gibt

B Busch kommt mit einer Erklärung des Begriffes Mehrsprachigkeit „der nicht ganz unproblematisch ist und wird innerhalb der angewandten Sprachwissenschaft zunehmend hinterfragt. Lange Zeit wurde die Beschäftigung mit Mehrsprachigkeit vor allem ausgehen vom englischen Sprachraum unter den Begriff Bilingualismus Forschung zusammengefasst, womit die Zweisprachigkeit abgegrenzt wurde“ [3, p. 8].

Die Mehrsprachigkeit in der Gastronomie ist eine der Folgen der Migration. Viele Menschen migrieren ins Ausland und deshalb müssen sie die entsprechenden Sprachen lernen. Was die Küche betrifft, hat jede Kultur ihre eigenen gastronomischen Geheimnisse, die als eine Besuchskarte gilt. Es gibt Speisen, die außer einer Übersetzung eine nötige Erklärung brauchen. Bei den Internationalisten ist es leichter, da diese mit der Herkunftssprache zu tun haben und in allen Sprachen in derselben Form vorkommen. Bei der Übersetzung einiger Speisen aus der rumänischen Küche finden wir einige Schwierigkeiten, deshalb halten wir es für wichtig uns im folgenden Beitrag mit der Analyse der Übersetzung einiger Speisekarten zu befassen.

Am Beispiel der Speisekarte Deutsch-Rumänisch und Rumänisch-Deutsch wird der Versuch unternommen werden, Probleme interkultureller Kommunikation zu finden und Eigenheiten der beiden Sprachen und der Gastronomie zu berücksichtigen. Die Folgen der sprachlich-kulturellen Verflechtung in Deutschland sind bis heute spürbar, nicht zuletzt durch die Präsenz vieler italienischen Wörter in der Gastronomie und im Deutschen.

In vielen deutschen Restaurants der Mittelklasse werden als Stilmittel archaische Bezeichnungen für Gerichte auf Italienisch oder Griechisch verwendet. Auf diese Art und Weise will man möglicherweise an die kulturreiche Geschichte der Migration erinnern. Die Übertragung von gastronomischen Begriffen in eine Fremdsprache kann auch exotisch für einen Stammgast klingen und für einen ausländischen Gast als „Heimatunterkunft“. Die Wirkung einer Speisekarte auf den Gast ist in das gesamte Erscheinungsbild eines jeden Restaurants eingebettet. Heutzutage findet man Speisekarten oft bereits vor dem Restaurant ausgestellt. Bei ausländischen Gästen kann daher eine gut übersetzte Speisekarte die Voraussetzung für das Betreten des Lokals sein. Die mehrsprachige Speisekarte ist eine Visitenkarte des Restaurants im 21. Jahrhundert.

Anhand einer Reihe von Speisekarten aus verschiedenen internationalen Restaurants mit italienischen und rumänischen Spezialitäten, die für die Zwecke dieser Forschung analysiert und verglichen worden sind, lässt sich feststellen, dass die Sprache deren Übersetzungen ins Deutsche sehr unterschiedlich sein kann. Aus der Geschichte der Speisekarten kann man der ersten Niederschrift der Speisefolge im Jahr 1541 laut S. Riley-Köhn [4, p. 75] begegnen. Eine Gliederung von Speisekarten kann folglich aussehen: Speisekarte, Menükarte und Getränkete Karte [5, p. 46].

Sowohl die rumänischen Speisekarten von Lokalen als auch die deutschen Speisekarten, die mit ausländischen Gästen rechnen, werden für gewöhnlich mit Übersetzungen in mehrere Sprachen (oft ins Englische, ins Französische und manchmal ins Russische) gedruckt. Die Speisekarte des Restaurants ist, wie üblich, in einzelne Kategorien (Hauspezialitäten, Suppen, Vor-, Haupt-, Nachspeisen etc.) eingeteilt.

Im Folgenden werden wir die Rolle der Mehrsprachigkeit in allen Kulturen beweisen. Wir werden zwei- oder dreisprachige Speisekarten betrachten. Für die Übersetzungsanalyse liegen eine Druckversion der Speisekarte aus dem Jahr 2008 sowie eine Online-Version vom 03.07.2021 vor. Auf der aktuellen Homepage des Restaurants „Da Bruno“ befinden sich die Übersetzungen von der Speisekategorie in beiden Varianten (deutsche und italienische Variante der Speisekarte).

Speisekarte von Restaurant Da Bruno:

ANTIPASTI/ VORSPEISEN

	Euro		Euro
Carpaccio di Salmone D, F, H, K, N Lachs, Soja, Ingwer, Schnittlauch, Sesam, Limette, Mandelöl	10,50	Carpaccio di manzo G Carpaccio von Rind, Rucola, Parmesan	12,50
Insalata di polipo I, L Oktopus, Möhre, Sellerie, Knoblauch, Tomate	8,50	Vitello tonnato ^{1,2} C, D, J, N Kalb, Thunfisch, Kapern, Sardellen, Ei	10,50
		Burrata A, G, H Burratakäse, Tomaten, Pesto, Brotchips	9,90
INSALATA/ SALATE			
Insalata mista I,N Gemischter Salat	4,90	Insalata Cesare ^{1,2} A,C,D,F,G, I,J, K, L, N Caesar Salat mit Hähnchenbruststreifen	9,90 12,90
ZUPPE/ SUPPEN			
Zuppa di pesce ^{1,3} A, B, D, I,J,M,N Fischsuppe, Rostbrot, Rouille	12,50	Minestrone ¹ Gemüsesuppe	6,50
Crema di pomodoro ¹ G, I Tomatencreme	6,50		

Restaurant Da Bruno, Düsseldorf (https://www.tripadvisor.de/Restaurant_Review-g187373-d3692861-Reviews-Restaurant_Da_Bruno-Dusseldorf_North_Rhine_Westphalia.html, angesehen am 25.02.2022).

Die Bereitstellung von hochwertigem Service für Gäste umfasst die Fähigkeit, in mehreren Sprachen zu kommunizieren, die Erwartungen zu erkennen, die Kultur der Gäste zu kennen und die verschiedenen Merkmale einer Speise zu verstehen.

Bevor wir zu einer ausführlichen Analyse führen, halten wir es für wichtig, die auffallenden Details aller Speisekarten als eine Einführung zu lassen. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Speisekarten entsprechend der Mahlzeiten geschaffen sind. Wir haben meistens z.B.: Vorspeisen, Suppen, Salaten, Hauptgerichte, Desserts und Getränke. Die Internationalismen und Komposita kommen sehr oft vor, wir z.B.: Spaghetti, Pizza, die Bezeichnungen für Desserts (Ice-Cream, Tiramisu) und Getränke (Cappuccino, Espresso, Latte u.s.), für Komposita, die typisch für die deutsche Sprache sind, haben wir: Rindfleischsuppe, Fleischklößchensuppe, Caesarsalat, Tomatensalat u.a.

Bei der Übersetzung muss man auf die Vielfalt der Kulturen achten. Die Sprache ist der Vermittler der Kulturen und das ist in allen Bereichen offensichtlich. Die Speisen haben erstens mit ihrer Herkunft, Herkunftssprache und Traditionen zu tun. Für die Analyse haben wir die Speisekarte des Restaurants „La Luna“ ausgewählt. Da es ein rumänisches Restaurant ist, fallen viele traditionelle Speisen auf, die typisch für rumänische Kultur sind. Zur ersten Mahlzeit gehören die Suppen wie in allen Speisekarten. In die deutsche Sprache wird der Begriff „ciorbă“ als Suppe übersetzt:

AS:	ZS:
Ciorbă de burtă	Kuttelsuppe;
Ciorbă de vacuță	Rindfleischsuppe;
Ciorbă de perișoare	Fleischklößchensuppe.

paste cu carne tocată de porc și vită, șuncă, ciperi, mazăre, brânză și smântână – Nudeln mit Hackfleisch, Schinken, Pilze, Erbsen, K se, Sahne.

Die berühmte rumänische Speise „pilav de orez cu legume“ wurde durch ein partielles Äquivalent übersetzt - Reis mit Gemüse.

Zum Frühstück gehören im Restaurant „Bukarest“ auch die Speisen: Omelette und Frühstück. Was die zweite Speise betrifft, haben wir in Klammern die Wahlweise:

AS: Mic dejun (Brânză, Roșii, Castraveți, Cârnați, Șuncă, Ou, Miere, Unt);

ZS: Frühstück (wahlweise mit K se 1,2 Tomaten, Gurken, Wurst, Speck, Eier, Honig, Butter).

Eine neue Speise für Beilagen sind in diesem Restaurant „cartofii ardelenesti“, die als – „Kartoffel gebraten“ in der deutschen Sprache übertragen wurden. Obwohl diese Bezeichnung der aus der rumänischen Sprache nicht entspricht, gibt der Übersetzer die Zutaten: Kartoffel gebraten (mit Speck, Zwiebeln und Schmand).

Die Gerichte vom Grill sind fast die gleichen wie jene aus den ehemaligen Speisekarten. Es gibt noch ein paar Speisen, die ihre vollständigen Äquivalente in der deutschen Sprache gefunden haben:

AS:

ZS:

Pulpă de curcan – Putenschenkel;

pulpă de rață – Enteschenkel.

In dieser Speisekarte hält der Übersetzer nicht für wichtig, Realien zu übersetzen. Bei der Übersetzung der Speise „Ficăței de pui la tigaie“ merken wir eine Ergänzung. Der Übersetzer konkretisiert, dass dieses Gericht mit Knoblauch zubereitet ist: Hähnchenleber mit Knoblauch, gebraten.

Ein der wichtigsten traditionellen Gerichte der rumänischen Küche ist „Mamalyga“. Für die Übersetzung dieser Speise benutzen wir vier Transformationen: Transliteration, Fremdwortübernahme, Anwendung einer Analogie in der Zielsprache und Erläuterung. In unserer Speisekarte gilt die annähernde Übersetzung, die als Grundlage das allgemeine Äquivalent für dieses Gericht hat - Polenta.

Übersetzungsstrategien des Begriffes „mămăligă“ Begriff in der AS	Übersetzungsstrategie	Begriff in der ZS
Mămăligă;	Transliteration	Mamalyga;
	Fremdwortübernahme	Mămăligă;
	Anwendung einer Analogie in der Zielsprache	Maisbrei, Polenta;
	Erläuterung	fester Brei aus gekochtem Maisgrieß, der zum Verzehr häufig in Scheiben geschnitten wird und auch angebraten werden kann

Für *ciorba* und *borschtsch* haben wir drei Übersetzungsstrategien, wie: Transkription, Fremdwortübernahme und Erläuterung und beziehungsweise zwei Transformationen, wie Transkription und Fremdwortübernahme gefunden.

Übersetzungsstrategien des Begriffes „mămăligă“ Begriff in der AS	Übersetzungsstrategie	Begriff in der ZS

Ciorbă;	Transkription	Tschorba;
	Fremdwortübernahme	Ciorbă;
	Erläuterung	Eine Fleischsuppe das aus einem (sauren) Saft besteht

Alle diese Speisenbezeichnungen wurden aus den folgenden vier Speisekarten entnommen: Restaurant Românesc „Bukarest“ (<https://bukarest-restaurant.de/meniu/> angesehen am 05.03.22); Restaurant Românesc „La Luna“ (https://www.tripadvisor.de/Restaurant_Review-g187373-d14944165-Reviews-Restaurant_La_Luna-Dusseldorf_North_Rhine_Westphalia.html, angesehen am 04.03.22); Restaurant Românesc „Orizont“ (<https://romanesc.de/ghid/17-restaurant-romanesc-orizont>, (angesehen am 25.02.22)).

Im Folgenden setzten wir uns eigene Übersetzungen von Speisekarten anzubieten und interkulturelle Aspekte zu untersuchen. Interkulturalität spielt eine wesentliche Rolle, durch Realien, Eigennamen, Internationalismen, Ad-hoc-Bildungen, Abkürzungen die typisch für eine Region oder Kultur sind. Da es bei der Übersetzung einiger Realienbezeichnungen in den kulinarischen Texten um einige Lücken in der Zielsprache geht, muss der Übersetzer diese Lücken ergänzen. Nach W. Koller sind diese Lücken „die sogenannten landeskonventionellen, in einem weiteren Sinne: kulturspezifischen Elementen, d.h. Ausdrücken und Namen für Sachverhalte politischer, institutioneller, sozio-kultureller, geographischer Art, die spezifisch für bestimmte Länder sind“ [2, p. 232]. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Realienbezeichnungen aus der Ausgangssprache in die Zielsprache zu übersetzen.

Zuwanderung und Tourismus führen Gäste ins Restaurant oder Hotel, die nicht immer so gut Deutsch können, dass sie ihr Essen bestellen, Wünsche für die Bestellung formulieren oder Termine für Partys, Kommunionen, Geburtstagsfeier vereinbaren können. Mehrsprachige Speisekarten würden den Kellnern die Arbeit wesentlich erleichtern und mehrere Stammkunden aus verschiedenen Kulturen bringen.

Es gibt eine große Zahl von Internationalismen, insbesondere bei den Speisen aus der Pasta- und Pizzawelt. Meistens sind die Gerichte entweder in der englischen Sprache oder in der Herkunftssprache Italienisch. „Die Menge an Entlehnungen zum Bereich Essen und Trinken kann durch die Entwicklung neuer Essgewohnheiten, wie sie mit den Italienreisen der fünfziger Jahre begannen, erklärt werden“ [6, p. 263]. Heute ist der Einfluss Italiens auf den deutschen und rumänischen Wortschatz noch mehr spürbar, aber wenn man sich auf ein konkretes Feld konzentriert (wie z.B. Gastronomie), werden immer mehr die italienischen Ausdrücke entlehnt. Ein Beweis dafür sind folgende Speisen:

Pizza bresaola, rucola, parmigiano Tomaten, Käse, Rucola, Bresaola, Parmesan;

Pizza bresaola, rucola și parmesan Roșii, cașcaval, rucola, bresaola, parmezan ;

Pizza Mozzarella - Pizza Mozzarella ;

Pizza Capricciosa Schinken, Artischocken, Champignons, Würstchen - Pizza Capricciosa Șuncă, anghinare, șampinioane, cârnăciori;

Pizza Bolognese Fleischsauce - Pizza Bolognese Sos de carne;

Pizza Romana Oliven, Paprika, Artischocken - Pizza Romana Măsline, ardei, anghinare;

Pizza 4 Käsesorten - Pizza quattro formaggi;

Pizza Vegetariana - Pizza Vegetarische;

Pizza California Ananas und Schinken - Pizza California Ananas și șuncă;

Pizza Funghi Tomaten, Käse, Champignons - Pizza Funghi Roşii, caşcaval, şampinioane. Restaurant Da Bruno, Düsseldorf (https://www.tripadvisor.de/Restaurant_Review-g187373-d3692861-Reviews-Restaurant_Da_Bruno-Dusseldorf_North_Rhine_Westphalia.html, angesehen am 25.02. 2022).

Die Speisekarte kann unterhaltsame Zusatzinformationen rund um das Restaurant beinhalten, z.B. seine Herkunft in Form von Bildern, Schrift oder Legenden schildern. Auch das Essenangebot ist typisch italienisch „pizza“, „mozzarella“, „bresaola“ geschrieben. Die Speisekarte des Restaurants ist, wie üblich, in einzelne Kategorien (Hausspezialitäten, Suppen, Vor-, Haupt-, Nachspeisen etc.) eingeteilt.

Als Nachspeisen werden die Begriffe nicht mehr wie früher übersetzt, weil sie fast allen bekannt geworden sind: Tiramisu - Tiramisu; Mousse de Cioccolato - Mousse de ciocolată; Panna Cotta con Frutta - Panna cotta cu fructe; Tartufo-Eis - Îngheţată Tartufo; Cassata Siciliana - Cassata Siciliana etc.

Durch die Globalisierung verbreiten sich diese Tendenzen weltweit und die einzelnen landesspezifischen Kocharten beeinflussen einander immer stärker. Dennoch ist inzwischen der Einfluss der mediterranen (insbesondere der italienischen Küche) sowohl in Deutschland als auch in der Republik Moldau (z. B. in Andys Pizza, Oliva etc.) immer präsenter. Das Essen und Trinken nehmen ein wichtiger Platz in der Kultur eines Landes ein, da diese Werte und Traditionen einer Kultur widerspiegeln. Da diese einige Traditionen bestimmen, gibt es Lücken bei der Übersetzung einiger Realienbezeichnungen aus dem kulinarischen Fachwortschatz in den Speisekarten. Beim Übersetzen von Speisekarten und Menükarten sollte der Übersetzer zunächst versuchen zu verstehen, wie das Gericht zubereitet wird, um über eine geeignete Beschreibung nachzudenken und die richtigen Wörter zu finden.

Bibliographische Referenzen:

1. WILLS, W. *Übersetzungswissenschaft. Probleme und Methoden*. Stuttgart: Klett-Cotta, 1977. 360 S. ISBN 9783129103708.
2. KOLLER, W. *Einführung in die Übersetzungswissenschaft*. Nierstein: IATROS-Verlag, 2004. 343 S. ISBN 3-494-01379-9.
3. BUSCH, B. *Mehrsprachigkeit*. Wien: Facultas Verlag, 2017. 255 S. ISBN 978-3-8252-4789-8.
4. RILEY-K HN, S. *Englische Kochrezepte und Speisekarten in Vergangenheit und Gegenwart: eine linguistische Analyse zur Fachsprache der Gastronomie*. Frankfurt/M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Wien: P. Lang, 1999. 516 S. ISBN 978-3-631-35384-4.
5. PIETZCKER, G. *Kontrastive Fachtextanalyse zur Speisekarte im Deutschen und Italienischen*. Hamburg: Kova , 2008. 192 S. ISBN 978-3-8300-3657-9.
6. SCHME , F. *Italianismen im Gegenwartsdeutschen unter besonderer Berücksichtigung der Entlehnungen nach 1950*. Bamberg: Colibri, 1998. 550 S. ISBN 978-3926946409.